

ToDo-Liste für die Publikation von Forschungsdaten

Diese ToDo-Liste dient als Orientierung und Planungshilfe für Ihre Forschungsdatenpublikation. Die Publikation von Forschungsdaten sollte bereits beim Verfassen des Datenmanagementplans durch die Auswahl eines passenden Repositoriums vorbereitet werden. Nicht alle Punkte in dieser Liste müssen auf Ihre Daten anwendbar sein und ggf. müssen Sie noch weitere Punkte für Ihre Publikation ergänzen. Ansprechpersonen sowie nähere Erläuterungen finden Sie in der Handreichung, der Best-Practice und dem FAQ im BfR-Intranet.

Vorüberlegungen

- Ein passendes Repository auswählen (ein geeignetes Repository können Sie über die gelisteten Suchmaschinen im Intranet finden)
 - Nutzungsbedingungen lesen und folgende Punkte beachten: akzeptierte Formate, Dateigröße, Metadaten, Nutzer*innenunterstützung, Zugangsregelungen, persistenter Identifikator (bspw. DOI, Handle, URN), Aufbewahrungsdauer, Mitgliedschaft/Registrierung, Kosten, Plattformbetreiber
- Über disziplinspezifische Metadaten informieren
- Autorenschaft an Forschungsdaten klären
- [ORCID](#) für die beteiligten Personen erstellen

Datenpaket vorbereiten

- Dateien und zu veröffentlichende Version auswählen
- Dateien fehlerbereinigen und ggf. anonymisieren
 - Nur für personenbezogene Daten: Datenschutzbeauftragte/r kontaktiert
- Rohdaten in ein maschinenlesbares und offenes Format exportieren (bspw. csv)
- README-Datei als Beschreibung erstellen
 - Grundlegende Informationen (Titel, Autoren, Datum der Erhebung, Finanzierung)
 - Lizenzinformationen und Verknüpfung zu weiteren Publikationen
 - Dateiüberblick (Liste der Dateien, Beziehungen zwischen Dateien)
 - Methodische Informationen zur Erhebung und Verarbeitung der Daten
 - Datei-spezifische Informationen für einzelne Dateinamen (Beschreibung von Variablen, Definition von Abkürzungen und Einträgen, fehlenden Werten)
- ggf. LICENSE-Datei für eine passende (offene) Lizenz erstellen

Datenpaket publizieren

- Anmeldung der Veröffentlichung von Forschungsdaten mit BfR-Formular Nr.35
- Daten in das Repository hochladen und mit Metadaten versehen
- ggf. Artikel und Forschungsdaten verknüpfen
 - Forschungsdaten im Methodenteil des Artikels zitieren
 - Data availability statement im Artikel hinzufügen
 - DOI des Artikels zum Datensatz hinzufügen
- Metadaten der Forschungsdaten bei OpenAgrar veröffentlichen